

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A ADM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Emilly Rodrigues dos Santos
João Pedro Santos Paiva
Maria Keyvilly da Silva Mauricio
Matheus Silva Pereira**

**O Impacto do Clima Organizacional na Qualidade de Vida do Trabalho no
Ambiente Corporativo: Um Estudo de Caso na Riachuelo S.A -Midway
Mall**

EXTREMOZ/RN

2025

João Pedro Santos Paiva
Matheus Silva Pereira
Emilly Rodrigues Santos
Maria Kevylly da Silva Maurício

**A Influência do Clima Organizacional na Qualidade de Vida do Trabalho
no Ambiente Corporativo: Um Estudo de Caso na Riachuelo S.A - Midway
Mall**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva

EXTREMOZ/RN

2025

Emilly Rodrigues Santos
João Pedro Santos Paiva
Matheus Silva Pereira
Maria Kevylly da Silva Maurício

O Impacto do Clima Organizacional na Qualidade de Vida do Trabalho no Ambiente Corporativo: Um Estudo de Caso na Riachuelo S.A - Midway Mall

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Ranaildo Gomes da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Ranaildo Gomes - Orientador
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ruziane - Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Rute - Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a todos que acreditam no poder transformador de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor.

A todos que, com atitudes positivas, contribuem diariamente para a construção de um clima organizacional equilibrado, baseado no respeito, na empatia e na cooperação.

Estendemos nossa dedicação, em especial, aos profissionais e colaboradores da Riachuelo, que gentilmente colaboraram, compartilhando suas experiências e conhecimentos, possibilitando uma compreensão mais ampla sobre o impacto do clima organizacional e o funcionamento do ambiente de trabalho na empresa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos esse trabalho primeiramente a Deus, aos professores Ranaldo, Renata e Rosa que, com muita paciência dedicação e sabedoria, nos guiaram e foram fundamentais para o nosso aprendizado e evolução diante desse trabalho. Cada orientação, explicação e incentivo foi essencial para esse trabalho progredir e se tornar realidade.

“Somos totalmente responsáveis pela qualidade da nossa vida e pelo efeito exercido sobre os outros, construtivo ou destrutivo, quer pelo exemplo quer pela influência direta.” - Alfred Montapert, 2008

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 METODOLOGIA	12
3. REFERENCIAL TEÓRICO	14
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
REFERÊNCIAS	30

O Impacto do Clima Organizacional na Qualidade de Vida do Trabalho no Ambiente Corporativo: Um Estudo de Caso na Riachuelo S.A - Midway Mall

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar a influência do clima organizacional na qualidade de vida no trabalho na empresa Riachuelo S.A., especificamente em sua unidade localizada no Shopping Midway Mall, em Natal/RN. A pesquisa adotou como principal procedimento metodológico o levantamento bibliográfico, fundamentado em autores consagrados da área, tais como Chiavenato, Limongi-França e Robbins. Além disso, utilizou-se uma abordagem de coleta mista, composta por entrevistas e questionários aplicados aos colaboradores e aos representantes da referida unidade. Os resultados obtidos evidenciam que o clima organizacional é avaliado como regular, observando-se divergências significativas entre as percepções dos representantes da loja e dos colaboradores. Verificaram-se fragilidades nas relações interpessoais, no cumprimento das metas estabelecidas pela organização e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As sugestões apresentadas pelos colaboradores indicam a necessidade de melhorias na infraestrutura, no processo de capacitação dos novos funcionários e no reconhecimento profissional. Conclui-se que o clima organizacional exerce influência direta sobre o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores, configurando-se como um elemento essencial para a implementação de práticas eficazes de gestão de pessoas no contexto organizacional. Dessa forma, torna-se imprescindível que a empresa adote estratégias voltadas à melhoria contínua do ambiente laboral, a fim de promover maior satisfação, engajamento e produtividade entre seus colaboradores.

Palavras-chave: Clima Organizacional, Ambiente de corporativo, Qualidade de Vida no Trabalho, Impacto do Clima Organizacional na Qualidade de Vida, Riachuelo S.A., Chiavenato.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o ambiente corporativo passou por transformações significativas, impulsionadas pela globalização, avanços tecnológicos e mudanças no perfil dos profissionais. Nesse contexto, as organizações passaram a compreender que o sucesso empresarial não depende apenas de estratégias financeiras e mercadológicas, mas também da valorização do capital humano. Assim, temas como clima organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) ganharam destaque nas discussões sobre gestão de pessoas, tornando-se elementos estratégicos para a sustentabilidade e competitividade das empresas.

O clima organizacional refere-se à percepção coletiva dos colaboradores sobre o ambiente interno da organização. Um clima organizacional saudável contribui para o engajamento dos profissionais, melhora a produtividade e fortalece a cultura organizacional. Já a qualidade de vida no trabalho está relacionada às condições físicas, emocionais e sociais que influenciam diretamente o bem-estar dos trabalhadores. Diversos estudos apontam que ambientes organizacionais pautados em respeito, valorização e apoio mútuo tendem a promover maior satisfação e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o que impacta positivamente nos resultados da empresa. Nesse sentido, a contribuição de Silva (2021) é relevante ao destacar que uma cultura organizacional positiva favorece um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados, respeitados e apoiados, que são fatores essenciais para a promoção da qualidade de vida no trabalho.

Empresas que se preocupam com esses fatores tendem a apresentar menor rotatividade, maior retenção de talentos e melhores resultados. Nesse sentido, analisar o clima organizacional e a QVT não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma estratégia de gestão eficaz. No setor varejista, onde as exigências são elevadas e o ritmo de trabalho é intenso, esses elementos se tornam ainda mais relevantes.

A Riachuelo S.A., uma das maiores redes de varejo de moda do Brasil, atua em um mercado altamente competitivo e demanda uma equipe engajada e motivada para manter a qualidade no atendimento ao cliente e o alcance de metas. A unidade localizada no Midway Mall, em Natal/RN, por sua vez, representa um ponto estratégico da marca, tanto pelo fluxo de consumidores quanto pela sua visibilidade. Dessa forma, torna-se pertinente investigar como os colaboradores dessa unidade percebem o clima organizacional e de que maneira isso impacta em sua qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a relação entre o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho na unidade Riachuelo S.A. do Midway Mall, buscando compreender como esses fatores influenciam o cotidiano dos colaboradores e o desempenho organizacional. Para isso, foi realizada uma pesquisa com os funcionários da loja, utilizando instrumentos de coletas como questionários e entrevistas semi estruturadas, com o intuito de identificar pontos fortes, fragilidades e oportunidades de melhoria.

Ao realizar esse estudo, espera contribuir para a compreensão de práticas organizacionais que favoreçam um ambiente de trabalho mais saudável, humano e produtivo. Além disso, os resultados poderão oferecer subsídios para que a empresa desenvolvam estratégias de gestão de pessoas mais eficazes, promovendo o bem-estar dos colaboradores e fortalecendo seu desempenho no mercado.

1.1. OBJETIVO GERAL

Analisar como o clima organizacional é estruturado e gerido na Riachuelo S.A., unidade Midway Mall, e sua influência na qualidade de vida no trabalho (QVT) dos colaboradores.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar a percepção dos colaboradores e dos representantes da loja sobre o clima organizacional;
- Avaliar os fatores que impactam a qualidade de vida no trabalho (QVT) dos colaboradores da Riachuelo S.A.;
- Verificar o clima organizacional e a influência na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos colaboradores da unidade Riachuelo.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas que buscaram compreender a influência do clima organizacional na QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) e como deve ser a interação entre os colaboradores da Riachuelo S.A Midway Mall e os representantes da organização dentro do setor de inovação e tecnologia e atendimento ao cliente.

A pesquisa teve uma abordagem variada combinatória, onde combinou a pesquisa quantitativa com a qualitativa, e também permitiu a triangulação de dados, resultando em uma compreensão mais completa e rica do fenômeno estudado e aprofundado, no momento em que a profundidade da análise qualitativa complementa a amplitude e tão quanto a generalização da quantitativa. — (Adaptado John W. Creswell, Abbas Tashakkori ou Antonio Carlos Gil ,2000). Possui embasamento teórico onde foram analisados artigos científicos, com fundamentação maior nas entrevistas realizadas que buscaram ver a visão de colaboradores que atuam no ambiente da organização e os representantes da empresa Riachuelo S.A.

Buscou fundamentação teórica em livros de referências, especialmente nas obras de Chiavenato, bem como em artigos científicos que abordam dimensões teóricas relacionadas ao tema proposto. Além disso, foi realizado uma pesquisa de abordagem quantitativa, por meio da aplicação de formulários direcionados aos colaboradores e representantes da empresa Riachuelo, unidade Midway Mall. O objetivo foi obter dados que permitissem analisar o clima organizacional e seu impacto na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).

A aplicação dessa pesquisa buscou proporcionar uma compreensão mais detalhada das dinâmicas internas da empresa, oferecendo uma contribuição para a reflexão sobre o impacto desses fatores no desempenho e bem-estar dos colaboradores no ambiente corporativo. O fenômeno do trabalho destaca-se como uma atividade na realização de uma obra que obtenha

resultados, trazendo ao mesmo tempo reconhecimento social, sendo também, um sinônimo de esforço rotineiro e incômodo inevitável.

As pessoas também precisam do reconhecimento profissional por parte de seus superiores hierárquicos, e é justamente isto que muitas vezes não ocorre, seja em função do perfil do gerente, seja em função de outros fatores, é preciso que os gestores compreendam que não se trata somente de fiscalizar a execução do trabalho, é preciso também aprender a elogiar o trabalho de seus colaboradores quando necessário, como forma de motivá-los e também reconhecer que o trabalho que eles desempenham para a organização é importante (BERGAMINI, 2002).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CLIMA ORGANIZACIONAL

O clima organizacional é uma variável que interfere diretamente na produtividade dos indivíduos nas organizações, pois o grau de salubridade organizacional depende de sua atmosfera psicológica. Dessa forma, um ambiente favorável, caracterizado por colaboração, comprometimento e relacionamentos saudáveis, constitui condição fundamental para que as pessoas se sintam mais satisfeitas e motivadas com o trabalho que realizam.

Segundo Robbins (1999), a satisfação no trabalho trata-se de uma atitude geral em relação às atividades desempenhadas, representando a diferença entre as recompensas efetivamente recebidas pelo empregado e aquilo que ele acredita merecer. O autor destaca que indivíduos com alto nível de satisfação tendem a apresentar atitudes positivas, enquanto colaboradores insatisfeitos manifestam atitudes negativas.

Assim como o clima organizacional, o papel do líder e seu estilo de liderança são fundamentais para criar um ambiente propício à satisfação dos funcionários. A gestão de pessoas, nesse contexto, consiste em um campo abrangente que envolve a forma como as organizações estruturam e orientam o comportamento humano. Selecionar pessoas com as competências adequadas e com consciência do valor de sua colaboração para o alcance dos objetivos organizacionais torna-se um diferencial competitivo, especialmente quando essas pessoas atuam com paixão pelo que fazem (GIL, 2006).

3.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

Em virtude das transformações decorrentes do mundo globalizado e o avanço da consciência ambiental e social, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) passou a ocupar posição central na gestão de pessoas. Nesse sentido, a QVT pode ser compreendida como o conjunto de ações que visam à melhoria do bem-estar físico, mental, social e organizacional dos trabalhadores, considerando fatores como ambiente laboral, clima organizacional, saúde e

relações interpessoais. De acordo com Limongi-França (2003), a QVT corresponde à percepção de bem-estar gerada por hábitos saudáveis no contexto pessoal, familiar e organizacional, desde que inserida em um ambiente ético e sustentável.

Tal perspectiva se fundamenta no modelo biopsicossocial e organizacional (BPSO-96), que divide a QVT em quatro domínios interdependentes: o biológico, relacionado à alimentação, saúde e atividades físicas; o psicológico, voltado à autoestima, às relações no trabalho, à motivação e ao clima organizacional; o social, que contempla lazer, relações familiares e suporte social; e o organizacional, associado à ergonomia, à cultura corporativa, às tecnologias e às políticas de gestão.

Sob essa ótica, os estudos de Walton (1973) se mostraram fundamentais ao proporem oito critérios de QVT. Posteriormente, Hackman e Oldham (1975), por meio do Job Diagnostic Survey (JDS), enfatizaram as dimensões da tarefa como elementos basilares para a satisfação e o desempenho no trabalho. Ademais, na década de 1980, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ampliou o conceito de saúde para além da simples ausência de doenças, incluindo a dimensão do bem-estar físico, psicológico e social.

Essa ampliação reforçou a relevância dos fatores psicossociais, no entanto ao evidenciarem os impactos emocionais e mentais decorrentes das atividades laborais, tais como o estresse e o adoecimento psíquico. Dessa forma, observa-se que a QVT deixou de ser concebida apenas como um conjunto de práticas operacionais para se consolidar como um componente estratégico da gestão organizacional. Como destacam Quel (2010) e Constantino (2007), organizações que incorporam a QVT em suas estratégias institucionais tendem a fortalecer sua sustentabilidade, estimular a inovação e aumentar o engajamento dos colaboradores.

No que se refere ao comprometimento organizacional, este pode ser definido como o vínculo estabelecido entre o colaborador e a organização, sendo considerado elemento essencial para a produtividade, a motivação e a

retenção dos trabalhadores. A partir da superação do modelo taylorista, a literatura passou a compreender o comprometimento como uma atitude multifacetada, vinculada à identificação com os valores institucionais, à lealdade e ao desejo de contribuir para os objetivos organizacionais. Nessa direção, é proposto um modelo tridimensional de comprometimento, constituído pelas dimensões afetiva, caracterizada pelo desejo de permanecer na organização por identificação e envolvimento; normativa, associada ao senso de obrigação moral; e instrumental (ou de continuação), vinculada à percepção de ausência de alternativas mais vantajosas. Posteriormente, Medeiros (2003) adaptou essa estrutura à realidade brasileira, propondo um modelo com seis dimensões, que agrupam aspectos afetivos, normativos, afiliativos e instrumentais. Foi sugerido uma divisão mais sintética entre comprometimento afetivo que inclui o normativo e instrumental, ressaltando a importância de estudos longitudinais para a compreensão de sua evolução.

Evidências empíricas corroboram a relevância dessa temática. Borges-Andrade et al. (1990), em pesquisa realizada na Embrapa, demonstraram que sistemas justos de promoção e a oferta de oportunidades de carreira contribuem significativamente para o aumento do comprometimento organizacional. Vem sendo reconhecidas correlações positivas entre o bem-estar no trabalho e a identificação dos indivíduos com os valores institucionais. Nesse contexto, constata-se que a relação entre QVT e comprometimento é direta: ambientes que promovem saúde, segurança e equilíbrio emocional favorecem maior identificação dos trabalhadores com a organização, estimulando sua permanência e potencializando o desempenho.

Em contrapartida, as transformações no mercado de trabalho contemporâneo introduziram novos formatos de vínculo empregatício, como a terceirização, o trabalho temporário e o autônomo. Essa flexibilização das relações de trabalho, embora frequentemente justificada como estratégia para redução de custos e aumento da eficiência organizacional, suscita questionamentos relevantes sobre seus impactos na QVT dos trabalhadores. Chahad (2003) argumenta que a flexibilização, em muitos casos, tornou-se um fim em si mesma, sustentada pela ideia de que contratos mais flexíveis

ampliaram o acesso ao mercado de trabalho, ainda que em condições precárias. Nessa mesma linha, Rubery et al. (2002) destacam as ambiguidades dessa prática, sobretudo no que tange à responsabilidade das empresas sobre saúde, segurança e benefícios dos trabalhadores terceirizados.

Estudos nacionais reforçam tais preocupações. Pesquisas apontam que empregados terceirizados frequentemente enfrentam remuneração inferior e menor acesso a programas de valorização profissional, o que impacta diretamente sua motivação e comprometimento. Também foram observados processos de precarização em setores industriais, além da exclusão de muitos trabalhadores terceirizados do sistema trabalhista formal, o que os priva de benefícios previdenciários e de participação em negociações coletivas. Apesar das críticas, algumas organizações têm buscado adotar modelos mais humanizados de gestão da terceirização. Nesse contexto, experiências positivas no setor elétrico brasileiro demonstram que o alinhamento dos contratos terceirizados à estratégia organizacional pode promover melhores condições de clima e segurança no ambiente de trabalho.

3.3 RECURSOS HUMANOS NA QUALIDADE DE VIDA E NO CLIMA ORGANIZACIONAL

O setor de Recursos Humanos (RH) desempenha um papel central na promoção da qualidade de vida no trabalho e na construção de um clima organizacional saudável. Como área responsável pela gestão de pessoas, o RH atua na formulação e implementação de políticas que visam o bem-estar físico, emocional e social dos colaboradores, influenciando diretamente sua motivação, produtividade e permanência na organização.

Entre suas atribuições, destacam-se o desenvolvimento de programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), como ações de saúde ocupacional, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, programas de reconhecimento e valorização, além de estratégias de comunicação interna eficazes. Essas práticas contribuem para um ambiente organizacional mais positivo, colaborativo e alinhado aos valores institucionais.

Outrossim, o RH é responsável por processos como recrutamento, integração, avaliação de desempenho e gestão de conflitos — todos fatores que impactam diretamente a percepção dos colaboradores sobre o clima organizacional. Um RH estratégico utiliza indicadores como rotatividade, absenteísmo, engajamento e satisfação para diagnosticar e aprimorar continuamente o ambiente de trabalho.

Entretanto, o RH deixa de ser apenas operacional e assume uma função estratégica, sendo agente transformador da cultura organizacional e promotor de um ambiente que favorece tanto o desempenho organizacional quanto a realização pessoal dos colaboradores.

3.4 O IMPACTO DO CLIMA ORGANIZACIONAL NA QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE CORPORATIVO

De acordo com Chiavenato (2014), o clima organizacional corresponde à percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e influencia diretamente sua motivação e satisfação. Quando positivo, contribui para maior produtividade, bem-estar emocional e redução da rotatividade (MARRAS, 2016). Em contrapartida, um clima negativo gera estresse, desmotivação e adoecimento.

Limongi-França (2012) ressalta a importância de práticas que promovam comunicação eficaz, reconhecimento e programas de bem-estar como forma de garantir a QVT. Pesquisas contemporâneas, como as de Pereira e Trevelin (2020), reforçam que políticas voltadas ao clima organizacional melhoram o bem-estar, aumentam a produtividade e reduzem custos com absenteísmo.

Sob a ótica da Teoria do Estresse no Trabalho, Karasek (1979) alerta que altas demandas com baixa autonomia representam fatores de risco para transtornos mentais. Siegrist (1996) afirma que o desequilíbrio entre esforço e recompensa favorece condições como ansiedade e exaustão.

Ferreira e Mendes (2008) enfatizam que a QVT é um processo contínuo, envolvendo dimensões físicas, psicológicas, sociais e organizacionais. Quando a empresa demonstra genuína preocupação com o bem-estar, há aumento da

confiança, lealdade e senso de pertencimento. Davis e Newstrom (2004) reforçam que satisfação e comprometimento resultam diretamente de bom clima e valorização humana.

Ambientes com boa QVT facilitam a atração e retenção de talentos, reduzindo custos e preservando expertise (GIL, 2019). Além disso, tendem a apresentar relacionamentos saudáveis, comunicação transparente e liderança participativa (CHIAVENATO, 2020).

3.5 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NAS ORGANIZAÇÕES

Nas últimas décadas, profundas transformações tecnológicas, sociais e econômicas alteraram significativamente o ambiente organizacional, tornando mais complexa a manutenção de um clima saudável e da QVT. O clima organizacional — entendido como percepções e atitudes dos colaboradores — influencia diretamente motivação e desempenho, configurando-se como elemento estratégico.

Contudo, estabelecer um clima positivo é desafiador diante da globalização, da diversidade crescente, da adoção acelerada de tecnologias e da velocidade das mudanças estruturais. Embora a diversidade enriqueça o ambiente, pode gerar conflitos e barreiras comunicacionais quando não gerida adequadamente.

Outro desafio diz respeito à pressão por resultados e à intensificação do ritmo de trabalho. Cenários de competitividade ampliada favorecem o estresse e o desgaste emocional. A insegurança provocada por terceirizações e contratos flexíveis estimula a desmotivação e prejudica a coesão das equipes. A liderança, quando autoritária ou despreparada, contribui para ambientes de medo e baixa colaboração.

A relação com a QVT é evidente, especialmente diante do trabalho remoto e horários flexíveis, que, embora aumentem a autonomia, podem prejudicar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A ausência de limites claros gera sobrecarga, isolamento e adoecimento.

Além disso, a busca constante por alta performance pode levar ao estresse crônico, burnout e doenças ocupacionais. A insuficiência de políticas de saúde e segurança agrava esse cenário, aumentando absenteísmo, rotatividade e queda na produtividade.

Esses desafios impactam tanto os trabalhadores quanto as organizações: queda de desempenho, perda de talentos, aumento de custos e diminuição da competitividade tornam-se consequências diretas. Assim, investir em capacitação de lideranças, comunicação aberta, incentivo à diversidade e políticas efetivas de saúde ocupacional é essencial. O clima organizacional representa a atmosfera psicológica que envolve, em determinado momento, a relação entre empresa e empregados, influenciando diretamente a motivação, a produtividade e a satisfação no trabalho, Chiavenato, 2009.

Em síntese, é necessária uma abordagem integrada e contínua, pautada por ações humanizadas, para que as organizações se tornem resilientes, competitivas e sustentáveis, garantindo a saúde, a satisfação e o desempenho dos colaboradores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados nesta seção buscaram evidenciar os aspectos relevantes identificados no tema proposto do trabalho, permitindo uma análise crítica sobre as práticas observadas e sua coerência com o que a literatura especializada indica. A partir das 07 (sete) entrevistas que foram realizadas com seis colaboradores e uma das representantes da loja principal, pode ser observado a positividade do clima organizacional e sua influência na qualidade de vida do trabalho. De acordo com a líder o ambiente é motivador e acolhedor, e possui diversos aspectos como: reuniões frequentes e cooperação mútua.

Os resultados indicam que a organização favorece boas condições estruturais, o ambiente é complementado com espaços de descanso e equipamentos necessários para os colaboradores do ambiente que os mesmos atuam.

Entretanto, ao comparar as informações e perspectivas obtidas da liderança e dos colaboradores, foi possível identificar uma divergência significativa entre as percepções comparadas. Enquanto a liderança afirma uma visão de satisfação, parte dos colaboradores relatou diversas dificuldades relacionadas ao estresse, sobrecarga e falta de reconhecimento profissional. Os resultados obtidos a partir dos colaboradores revelam um cenário mais crítico e realista.

Conforme Chiavenato (2014), a qualidade de vida no trabalho depende tanto das condições da organização quanto da forma como são vivenciadas e percebidas pelos colaboradores. Onde foi visível um desalinhamento entre o discurso feito pela liderança e a realidade evidente, descrita pelos colaboradores, na experiência cotidiana dos funcionários. O que indica a necessidade de ações mais efetivas de reconhecimento e equilíbrio entre as metas oferecidas pela empresa.

Gráficos com os resultados coletados, realizado na pesquisa:

Gráfico 01

Você sente que o ambiente de trabalho na Riachuelo Midway Mall é acolhedor e motivador?
justifique

6 respostas

O ambiente interno de uma organização possui propriedades motivacionais, ou seja, aspectos que provocam diferentes espécies de motivação nos seus participantes, Chiavenato, (1994). O gráfico 01 apresenta respostas baseadas na perspectiva dos colaboradores em relação ao clima organizacional no ambiente de trabalho. Onde 50% afirmaram que é “neutra” a perspectiva de um ambiente acolhedor e motivador, enquanto 50% afirmam que “não” é um ambiente acolhedor e motivador.

Gráfico 02

Em relação ao apoio da liderança, você considera que os gestores demonstram preocupação com o bem-estar dos funcionários?

6 respostas

A comunicação é o processo de transmitir informações e significados entre as pessoas. Nas organizações, ela é essencial para integrar os esforços individuais e coletivos, especialmente em ambientes influenciados pelas novas tecnologias, Chiavenato, (2004). O gráfico 02 apresenta, resultados que se relacionam em relação a comunicação e apoio entre a liderança e os colaboradores. Em que 33,3% dos entrevistados resultam em “nunca” terem demonstrado preocupação com o bem-estar dos colaboradores, 33,3% se resultam em “às vezes” e 33,3% se resulta em “raramente”.

Gráfico 03

Como você avalia o equilíbrio entre vida pessoal e profissional proporcionado pela empresa?

6 respostas

Perdas significativas, tanto na área pessoal, quanto na profissional, podem ser geradas se o assunto não for levado a sério. Franciel L. S. (2021). O gráfico 03, expõe a avaliação dos colaboradores em relação entre a vida pessoal e profissional que a organização oferece. Em que 66,7% dos entrevistados disseram que consideram “regular”, enquanto que 33,3% disseram que consideram “ruim”.

Gráfico 04

Você considera que a Riachuelo proporciona um ambiente de trabalho saudável, tanto em termos de estrutura física quanto de apoio emocional aos colaboradores?

6 respostas

A preocupação com o ambiente de trabalho deve ser constante, pois ele afeta diretamente a satisfação e o comprometimento dos colaboradores. Gil,(2001). O gráfico 04, demonstra a percepção dos funcionários em relação ao ambiente proporcionado pela empresa sobre estrutura e satisfação do ambiente corporativo. Em que 83,3% têm uma percepção “neutra”, enquanto 16,7% dos colaboradores “discordam” de ser um ambiente de trabalho saudável proporcionado.

Gráfico 05

Como você descreveria a relação entre colegas de equipe?

6 respostas

As pessoas constituem o principal ativo das organizações, e a qualidade das relações interpessoais influenciam diretamente o clima organizacional e os resultados empresariais. Chiavenato, (2010). O gráfico seguinte evidencia a percepção da qualidade das relações interpessoais e a influência direta no clima organizacional. Onde 50% dos entrevistados responderam a relação entre os colegas é “normal”, 33,3% disseram “Regular” e 16,7% disseram “ruim”.

Gráfico 06

o ritmo de trabalho e as metas estabelecidas pela empresa afetam de forma positiva ou negativa o seu bem-estar?

6 respostas

A qualidade de vida no trabalho depende de fatores como ritmo de trabalho, ambiente físico e relações interpessoais. Chiavenato, (2014). O gráfico 06 se resulta em dados, onde é notável que as metas de vendas estabelecidas pela empresa afetam de certo modo o cotidiano dos colaboradores da loja Riachuelo. Em que 50% dos entrevistados afirmam que afeta de forma “negativa” e 50% afirma que afeta de forma “regular”.

Gráfico 07

Você sente que existe reconhecimento pelo seu esforço e dedicação?
6 respostas

O reconhecimento é um dos fatores mais poderosos de motivação de trabalho e melhoria na qualidade de vida do trabalho. O reconhecimento reforça comportamentos desejáveis e estimula o comprometimento dos colaboradores. Chiavenato, (2014). A partir do gráfico é possível a análise de que dos seis colaboradores entrevistados 100% afirmaram a falta de reconhecimento profissional dentro da loja em específico.

Perguntas de Sugestões 01

A partir de outros dados que coletamos, identificamos com a seguinte pergunta: **“Na sua opinião,quais ações a empresa poderia implementar para promover um melhor clima organizacional aos seus funcionários?”**. Onde

muitos deram opiniões distintas entre os colaboradores. De acordo com o colaborador-01 em sua sugestão, ele identifica para a melhoria do clima organizacional - **“Treinamentos entre os colaboradores para ensinar como devem tratar os clientes”** enquanto o colaborador-02 identifica - **“Ser mais organizada e ter mais funcionários a disposição”**.

Perguntas de Sugestões 02

Em outros dados obtidos, conseguimos identificar alguns aspectos em relação a um melhor bem-estar a partir da seguinte pergunta: **“Na sua opinião, quais ações a empresa poderia implementar para promover um maior bem-estar aos seus colaboradores?”**. De acordo com colaborador-03 em sua sugestão ele afirma que - **“Melhorar na hora da contratação, escolher pessoas adequadas, que saibam ser educadas e respeitadas”**. Enquanto colaborador-04 afirmou - **“Redução da carga horária, maior valorização na produção e melhores equipamentos”**.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como finalidade analisar o impacto do clima organizacional na qualidade de vida no trabalho do ambiente corporativo da Riachuelo S.A., unidade Midway Mall. A partir da combinação entre pesquisa bibliográfica, abordagem qualitativa e quantitativa, foi possível alcançar todos os objetivos estabelecidos, permitindo compreender de maneira aprofundada como os colaboradores se relacionam com o ambiente corporativo e impactam seu bem-estar e desempenho.

A problemática central foi abordada de forma consistente ao integrar os conceitos de clima organizacional e QVT com a realidade vivenciada na empresa estudada. As entrevistas e os questionários foram essenciais para identificar aspectos relevantes do cotidiano, evidenciando como elementos como liderança, reconhecimento e condições de trabalho, influenciam diretamente a motivação e a satisfação dos funcionários. Dessa forma, confirmou-se que o clima organizacional exerce papel determinante na construção de um ambiente saudável e produtivo, sendo uma variável essencial para a gestão contemporânea.

Os resultados obtidos reforçam a importância deste estudo, ao demonstrar que compreender as percepções dos colaboradores possibilita identificar fragilidades e oportunidades de melhoria no ambiente corporativo. Além disso, evidenciam que o investimento em práticas de gestão de pessoas alinhadas à valorização humana contribui não apenas para o bem-estar individual, mas também para o fortalecimento institucional, favorecendo a permanência, o comprometimento e o desempenho da equipe.

Conclui-se, que o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho são dimensões interdependentes e estratégicas para qualquer organização que busca manter-se competitiva e sustentável. Este estudo contribui para ampliar a reflexão sobre a importância dessas práticas no setor varejista e abre possibilidades para pesquisas futuras que aprofundem a análise sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional em diferentes contextos empresariais.

SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS:

- Realizar estudos comparativos entre diferentes unidades de atendimento da empresa Riachuelo ou entre outras empresas do mesmo segmento varejista, a fim de identificar semelhanças e diferenças no Clima Organizacional e QVT;
- Analisar de forma mais aprofundada o papel da liderança e seus estilos de gestão na influência do Clima Organizacional e no Bem-Estar dos colaboradores;
- Identificar a relação entre metas organizacionais, pressão por resultados e saúde mental, verificando possíveis impactos no estresse, na motivação e no desempenho profissional.

REFERÊNCIAS

[A importância do reconhecimento profissional para a motivação dos colaboradores | Revista Hum@nae](#)

Albuquerque, L.G. (2002). A gestão estratégica de pessoas. In M.T. Fleury (Org.), *As Pessoas na Organização* (pp. 35-50). São Paulo: Editora Gente. [Links]

Albuquerque, Lindolfo Galvão de

Autores USP: ALBUQUERQUE, LINDOLFO GALVAO DE - FEA ; FRANCA, ANA CRISTINA LIMONGI - FEA

Autores:

Azevedo, M.C & Tonelli, M.J. (2009). Os Diferentes Vínculos de Trabalho entre Trabalhadores Qualificados Brasileiros. In Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (Org.), *Anais do XXXIII Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração* [CD]. São Paulo, SP. [Links]

Bastos, A.V.B. (1997). Comprometimento no trabalho: os caminhos da pesquisa e os seus desafios teórico-metodológicos. In A. Tamayo, J.E. Borges-Andrade & W. Codo (Org.). *Trabalho, organizações e cultura*. São Paulo: ANPEPP. [Links]

Campanário, M.A. & Limongi-França, A.C. (2002). Paradigmas de la Calidad de Vida en el Trabajo y Sistemas Participativos. Estudio de Caso del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. *Tecnologia Administrativa*, XV, 109-131. [Links]

Casado, T. (2002). O indivíduo e o grupo: a chave do desenvolvimento. In M.T. Fleury (Org.), *As Pessoas na Organização* (pp. 35-50). São Paulo: Editora Gente.

Estratégias de recursos humanos e gestão da qualidade de vida no trabalho: o stress e a expansão do conceito de qualidade total (2017)

Gestão Contemporânea, 2011

Gestão de Pessoas – 4ª edição (2014)

Gestão de Pessoas segundo Chiavenato

<https://18241978017913781293.googlegroups.com/attach/46c541597d782437/pdf>(livro de teorias de Idalberto Chiavenato sobre Gestão de Pessoas o novo papel dos recursos humanos nas organizações)

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOkQpJEvFnNrfLnB2zYsK59JYokSa-rpwF55XBB53VPsA4UQ/viewform?usp=header>

Instituto Chiavenato – Comportamento Organizacional (2021, 4ª ed.)

Limongi-França, Ana Cristina

Luiza Ferreira Rezende de Medeiros, Mário Cesar Ferreira

Passei Direto – Chiavenato (2014, p.419).com

POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS, COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E SATISFAÇÃO NO TRABALHO NA LIVRARIA CULTURA

Qualidade de Vida no Trabalho: uma revisão da produção científica de 1995-2009

Sobre a dor de tantas perdas (Franciele Sassi, 2021)

Studocu – Motivação e Necessidades Humanas (Chiavenato)

www.climaorganizacionalconoelementoestrategico.com